

“Madohil naqsh kompozitsiyasi”

QDPI talabasi **Qobilova Muhlisa Ilyosjon qizi**

Annotatsiya

Qadimda asosan naqsh bezaklari bilan jamoat inshootlari, boy-badavlat kishilarning uylari jimjilador qilib bezatilgan. Binolarning tashqi va ichki qismlari: shiftlar, ustunlar, devor yuzalari va uy-ro'zg'or buyumlari mohirona bezatilgan. Milliy bino bezakchiligida asosan mehmon xona va ayvonlar nihoyatda bejirim jilolangan. Ushbu maqolada naqqoshlik turidan biri hisobangan madohil naqshi haqida malumotlar keltirilgan.

Kalit sozlar: Islimiy, o'simliksimon, xandasiy, geometrik, murakkab naqsh.

«Композиция интерактивных узоров».

Кабилова Мухлисы дочь Ильясжон, студентки КГПИ

Абстрактный

В древности узорами украшали в основном общественные здания и дома состоятельных людей. Искусно украшены внешние и внутренние части зданий: потолки, колонны, поверхности стен и предметы быта. В убранстве национального здания чрезвычайно изысканно отполированы главным образом гостевые комнаты и веранды. В данной статье представлена информация об узоре Мадохил, который является одним из видов росписи.

Ключевые слова: исламский, растительный, геометрический, геометрический, сложный узор.

"Interactive Pattern Composition"

Kabilova Muhlixa daughter of Ilyasjon, a student of KSPI

Abstract

In ancient times, mainly public buildings and houses of wealthy people were decorated with patterns. Exterior and interior parts of buildings: ceilings, columns, wall surfaces and household items are skillfully decorated. In the decoration of the national building, mainly the guest rooms and verandas are extremely exquisitely polished. This article provides information about the Madohil pattern, which is one of the types of painting.

Key words: Islamic, plant-like, geometric, geometric, complex pattern.

O'zbekistonda juda qadimdan rivojlanib kelayotgan o'zbek xonadoni dizayni xalq amaliy san'ati turlarini keng qamrab olgan bo'lib, xalqning uy sharoitlari, ro'zg'or va kiyim-kechaklarida o'z aksini topgan. Xususan o'zbek milliy uylarini naqshlashning o'ziga xos qonun-qoidalari hozirgacha saqlanib, rivojlanib kelmoqda.

Jozibali ranglari bilan maftunkor, nafis naqsh namunalari o'zbek milliy me'morchiligida muhim o'rinni egallaydi.

Qadimda asosan naqsh bezaklari bilan jamoat inshootlari, boy-badavlat kishilarning uylari jimjilador qilib bezatilgan. Binolarning tashqi va ichki qismlari: shiftlar, ustunlar, devor yuzalari va uy-ro'zg'or buyumlari mohirona bezatilgan. Milliy bino bezakchiligida asosan mehmon xona va ayvonlar nihoyatda bejirim jilolangan.

Ularga islimiy, o'simliksimon, xandasiy, geometrik, murakkab (aralash) ko'rinishigagi naqshlar ko'plab ishlangan. Naqsh namunalarining ko'plab turlari

mavjud bo'lib ulardan ayrimlari quyidagicha nomlanadi: xoshiya, ruta mehrob, madohil, zanjira, bandi rumi, mornech, turunj, davra turunj, pargori, daraxti munabbat, namoyon va boshqalar.

“O'zbek binosining ichki qismidagi har bir me'moriy qismi o'ziga xos orxamental bezak tipidan tashkil topgan. Intrer ya'ni xona devori uzunasiga 3 qismga bo'lingan, devorning pastki qismi izora (panel), o'rta qismi va tana qismi friz.

Devorning o'rta qismi namoyonlar, manzaralar, katta-kichik naqshlar, unvonli yozuvlar va boshqalar bilan bezatilgan. Friz qismiga har xil geometrik va o'simliksimon naqshlar ishlangan. Devorning teng qismi bilan shift o'rtasiga ganchdek ishlangan ajoyib karnizlar ishlatilgan, buni sharafa deb yuritiladi.

Milliy binolarning shift qismlari xovuzak deb ataladigan yarim tsilindsimon tayoqchalarning terib chiqilishiga aytiladi. Xovuzaklar islmiy naqsh namunalari bilan bezaladi.

Xalq ustalari o'z naqqoshlik maktablari an'alarini davom ettirgan holda ijod etganlar. Ular Toshkent, Qo'qon, Samarqand, Buxoro, Farg'ona kabi shaharlarga borib naqqoshlik ishlarini bajarar edilar. Naqqosh ustalar qaysi joylarga ishga taklif etilishmasin o'z ish usullarini rivojlantirgan holda ijod etganlar.

O'zbek xonadonlarining zebu – ziynati hisoblangan bezakli namoyonlar, bolorli shiftlar, tokcha, kitoba, izora qismlari murakkab, islmiy naqsh namunalari bilan bezalagan. Ganch va naqsh namunalari bilan bezatilgan milliy xonadonlar baland va serhasham qurilgan bo'lib, ularni naqshinkor ustunlar ko'tarib turgan.

Madohil (arab. — ostona, eshik) — chapu rost takrorlanuvchi lolasimon shakldagi islimiy naqsh turi; naqsh mujassamotida boshlang‘ich (chiqish) nuqta vazifasini o‘taydi. 9—13-asrlardan rivoj topgan. Madohil ko‘rinishi jihatidan xilma-xil (g‘uncha, lola, gul, uchbarg va boshqalar) shakllardan iborat. Me‘morlik va amaliy san‘atning deyarli barcha sohalarida keng tarqalgan. Xalq ustalari asosiy shakl orasiga turli xil gullar kiritib, madohilning go‘zal namunalarini yaratganlar: lola madohil (g‘uncha, lola shakliga yaqin qilib ishlangan), qo‘sh madohil zanjira (lola, g‘uncha shaklidagi madohil biri yuqoriga, biri pastga qaratib ishlangan), islimiy madohil (naqsh taqsimining asosini madohil shakli egallagan islimiy naqsh turi) va boshqalar.

Madohil - islimiy naqsh elementi madohil lola, tumor, uchbarg ko‘rinishlarini eslatuvchi shakllar misolida uchraydi. Madohil mehrob namoyon naqshlarining yuqori qismlariga xos elementdir.

Adabiyotlar:

Ortiqboy, S. S., & Makhsudali, J. (2022). A Desire Sung in a Pattern. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN*, 3(5), 6-9.

Prozorova, M. N., Zharkov, A. D., Zharkova, A. A., Khamdamova, V. A., Sattorova, S. O., & Losev, V. S. (2021). University graduate career potential in digital transformation period: Features and problems of formation. *Linguistics and Culture Review*, 5(S3), 1574-1585.

Sattorova, S. O. (2021). PATTERN SUNG ON THE CARPET. *Экономика и социум*, (5-1), 445-448.

ILM – FAN TA’LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Abdurahimovich, M. A., & Qizi, S. S. O. (2020). Master Student Etiquette. www.conferencepublication.com, 22.

Khaydarovich, A. A. (2020). Colors in Descriptive Art. *International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development*, 2(12), 20-22.

Mamadjananivich, B. B. IT is Necessary to Feed the World with Beauty!. *International Journal on Integrated Education*, 3(8), 215-217.

Bulatov S.S., Dadashev I. Naqsh alifbosi. – T: Cho’lpon, 2012.

S.Bulatov “O`zbek xalq amaliy bezak san’ati” T-2010

Ахмедов М.Б. Ёгоч уймакорлиги. -Т.: Адабиёт учкунлари, 2017

Муратов Х.Х., Жаббаров Р.Р. Амалий ва бадиий безак санъати. -Т.: Ижод-принт, 2020